

XIII-XX ASRLAR MOBAYNIDA AFG'ONISTON MAMLAKATIDA O'ZBEK TILINING RIVOJI

Ahmad Xolid Ismoil o'g'li

O'zbekiston respublikasi Oliy va O'rta
Maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Afg'oniston
fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567584>

Annotatsiya : ushbu maqolada 18-19-20- asrlar mobaynida Afg'oniston mamlakatida o'zbek tiliga bo'lgan siyosiy- madaniy vaziyatlar haqida so'z yuritilgan.

kalit so'zlar : Urxun enisey, maosir, iste'mor, istibdod

Turk tili va adabiyoti boy tarix va madaniyatga ega bo'lib, uning adabiyotiga oid ilk tarixiy ildizlarni 5- 8 milodiy asrlardagi urxun enisey yodgorliklaridan izlash mumkin. So'ngra barcha turkiy xalqlarga tegishli yuqori darajadagi asarlar jumladan Yusuf xos Hojibning " Qudatg'u bilik " asari , turk tilida birinchi olim va tilshunos Mahmud Koshg'ariyning " Devonu lug'otit turk asari , adib Ahmad Yugnakiyning " Habbat ul haqoyiq " asari va shu kabi asarlar turkiy tilining eng buyuk asarlari sanalib, bir ming yilga yaqin tarixga ega. Bundan keyingi asrlarda Qipchoq va Movaro unnahar hamda Xuroson muhitida qad ko'targan shoir va yozuvchilar jumladan (Rabg'uziy , Lutfiy , Navoiy , Bobur , Boyqaro va yuzlab renisans davrlaridagi shoir va yozuvchilar) turkiy til va adabiyotining boyligini jahon miqyosiga ko'tardilar. Shunday qilib asrlar davomida turkiy qalamkashlar turk adabiyotining xazinasiga durdona asarlar yozib , o'zlaridan o'chmas yodgorliklar qo'yidilar.

Endi esa Afg'oniston muhitiga tegishli adabiyotdan so'zlashar ekanmiz, bu haqda so'zlash va uning og'ir yukini o'z elkamga juda og'ir deb bilaman. Har holda Afg'onistondagi odiy oqimlarni o'rganish va bilishni jim o'tirishdan afzalroq ko'rib, bu haqda o'z fikr, mulohaza va tahqiqotlarimni o'rtaga qo'ysam.

Afg'oniston , jahon o'zbeklarining son jihatdan ikkinchi va o'zbek tilining rivoji va taraqqiyotiga ko'ra birinchi markaz hisoblanadi. Bu so'z isboti uchun hurmatli shoir va yozuvchimiz Toshqin Bahoiy jinoblarining qiziqarli so'zlari bor va deydilarki, " O'zbekiston , o'zbeklarning siyosiy – geografik Vatani bo'lishiga qaramay o'zbek tili va adabiyoti taraqqiyot bosqichlaridan gap chiqqanda ularning eng yuksak cho'qqisida turgan Amir Alisher Navoiy hozirgi Afg'oniston hududiga qarashli Hirotda tug'ildi , u yerda o'sdi, ijod etdi va nihoyatda uning vafoti ham shu yerda yuz berib , maqbarasi ham ana shu joyda. Mavlono Majlisiy va uning ijodi Balx Saroiy bilan bog'liq. Zahiriddin Muhammad Bobur hayotining

katta qismi , ijodiyoti hamda tuprog'i Kobul bilan bog'liq. Bobo Rahim Mashrabning hayoti , ijodiy faoliyati hamda vafoti Balx va qatag'an bilan jips bog'liq. “

Shunday ekan o'tmishda ushbu mamlakatda Boburiylar, Sulton Husayn Boyqaro va uning maosirlari, Shayboniylar va Ashtarxoniylar o'zbek adabiyoti va eski o'zbek tilini kamolot bosqichlariga etishtirganlar. Ammo afsuski , Ashtarxoniylarning so'ngi sulolasi Abulfayzxon (1711-1747) hukmronligining inqrozga yo'l tutishi bilan Afg'onistonda yashovchi turkiy xalqlar mahalliy hukmronliklarga parchalanib ketgan. Bu tarixdan keyin mintaqada turklarning bir markazi bo'lgan Buxoroda Mung'itlar, Xevada Qo'ng'iro't va Ming urug'i, Qo'qonda xonlik qilib o'z xonlik qalamravlarini kengaytirish maqsadida va o'zaro nizolar bilan hukm surganlar.

Afg'oniston o'zbek adabiyotining samarali davri hijriy 1357- yildan buyon boshlanib shu yerlarda ona tiliga yozish uchun nisbiy erkinlik qo'lga kelishi bilan o'zbek qalamkashlari ushbu maosir adabiyotda yangi fasl ochib berganlarki , bu turkiy qalamkashlarning og'ir va mashaqqatli mehnatlari keyingi yerlarda Afg'oniston o'zbek maosir adabiyotida juda samarali voqe bo'lgan. Ushbu tarixdan ancha ilgari han o'zbek tilida ayrim maqola va she'rlar nashr etilgan bo'lib, o'zbek maosir adabiyotining shakllanishiga o'rni bor. Ammo nega bundan ilgari 1747- milodiydan 1322- hijriygacha taxminan ikki yuz yil orasida turkiy tilida yozish va o'qish uchun Afg'oniston turkiy xalqi orasida imkoniyat yaratilmay va nima uchun bu tilda adabiyot bo'yicha ijodkorlar yuzaga kelmay va asarlar yozilmagan? Nega adabiyot ikki asrdan ortiq jim qolgan? Bu so'roqlarga javob topish uchun Afg'oniston tarixida turk xalqining siyosiy , iqtisodiy va madaniy hayotiga nazar tashlamasdan boshqa choramiz yo'q. keling bu haqda bir oz to'xtalib o'tamiz.

Taxminan ikki asr oldin o'rta osiyo jumladan Afg'onistonda yangi iste'moriy kuchlar yuzaga kelib, siyosiy va nizomiy harkatlarga qo'l uradilar. Bu iste'moriy kuchlar buyuk Britaniya va Sovetlar bo'lib, ular Afg'oniston ulkasida o'z hokimiyatini yuritadilar va ularning shum niyatlari orqali Afg'oniston xalqi bir-birlaridan yakkalanib, yoki mutafarriq bo'lib , bu iste'moriy kuchlar o'z siyosatini amalga oshirish uchun o'lkada o'zlari istagan shaxsni hukmron qiladilar. Bu podshohlarning ayrimlari mamlakatda bir qavmning farhangi va tilini rivojlantirish maqsadida turli xil adolatsizliklarga qo'l tashlaydi. Bu istibdodlar orqali Afg'onistonning qavm va urug'larini farhangi , adabiyoti va tilini o'rtadan ko'tarishga qo'llaridan kelganini ayamay va shunday qilib Afg'oniston xalqining birligiga katta tarixiy dog' qo'yadilar. Va o'zbek tilini

bo'g'ish va o'rtadan ko'tarish maqsadi aynan shu davrlarga duch keladi. Ammo tarix ko'rsatadiki, ular bu shum fikrlariga muvaffaq bo'lmay balki, o'zlaridan Afg'oniston xalqi onggiga yomon xalq ekanini singdiradilar.

Afg'oniston tarixining so'nggi ikki asrini nazarda olgudek bo'sak, ushbu muddat ichida mamlakat o'zbeklari nafaqt o'zbek adabiy tilini shakllantirish uchun lozim imkoniyatlarga ega bo'lmadilar, balki ushbu xalq farzandlari o'z tillarida ta'lim olish huquqidan ham atayin mahrum etdilar. Bundan ham achinarlisi o'zbeklarning bolalari boshqa bir begona tilda o'qish va yozishga majbur etildilar. Matbuot va nashriyalarda o'zbek tilida yozish taqiqlandi. Afg'oniston o'zbeklari jumladan ijod ahlining farhangi dunyosi, qolaversa turkiy xalqlardan siyosiy chegaralar tufayli ajralib qolishi, ularni boshqa hududlar ayniqsa O'zbekistondagi o'zbek ijodkorlar, adib va shoirlarning adabiy yaratmalaridan mutlaqo yiroqda saqlanishlari ham Afg'oniston o'zbeklarining madaniy hayotida boshqa bir katta zarba bo'ldi. Demak Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar o'z Ona tillarida emas, ko'pincha ikkinchi tilda asarlar yaratib devonlar tuzdilar.

Siyosiy nuqtai nazardan ushbu asrlardagi vaziyat yuqorida ta'kidlanganidek Hindistonda turkiy sulolalardan sanalgach "Boburiylar" hamda Buxorodagi Amir Sayyid Olim, Balxdagi "Hashtarxoniyalar" va Maymana mustaqil amirligining so'nggi xoni, Amir Dilovarxon (1889-1884) hokimiyati to'ntarilishi bilan turkiy sulolalarning hokimiyati mintaqada o'z adog'iga yetdi. Ushbu hokimiyatlarni to'ntarilishiga sabab bir yoqdan o'sha Amir va Amirzodalarning toju taxt egalash uchun o'zaro ichki nizo va to'qnashuvlari bo'lganda, yana bir yoqdan jahon iqtisodiyot va siyosati maydoniga yangi iste'moriy kuchlarni shakllanishi sabab bo'ldi. Ushbu siyosat jahon miqyosida Sho'rolar va inglislarning siyosiy birlashuvi natijasida yuzaga kelib, keyin milodiy 1888-yilda Maymana mustaqil xonliklarini ag'darilishi bilan davom topdi.

Ushbu asrlarda Afg'oniston markaziy davlati va Afg'onistonning shimolida ko'p urushlar va nizolar olinib borildi. Tarixdan ma'lumki, o'zbeklar Xurosonda butunlay siyosiy tanazzulga yuz tutdilar. Bu siyosiy inqroz yuqorida qayd qilganimizdek milodiy 8-asrning ikkinchi yarimidan so'ng kuchayib bordi. Bu davrda birgina Muhammadxon Mingi boshchiligidagi Maymana xonligi markaziy Afg'oniston davlatiga qarshi o'z mujodilasini davom berdi. Keyinchalik Afg'oniston shimolida Andxo'y, Saripul, Balx va Qunduz xonliklari ham shunday holatga duch kelib, janubiy Turkistonda Dilovarxon, Sharifxon, Muzrob bek, Mir Hakimxon, Eshon O'roq, Eshon Sudur va shu kabi xonlar istibdodga qarshi kurashib olamdan o'tdilar. Ana shu siyosiy tanazzul o'zbek tiliga qattiq zarba bo'lib tushdi. Natijada o'zbek tilida tarix, doston, yozish an'analari tugadi.

Bundan ham dahshatlirog'i , omma xalq nafaqat savodsizligicha qolib ketdi balki, o'z tillarida savod chiqarish imkoniyatlarida mahrum qilindilar. Imkon topganlari hokim tillarga o'qish , yozishni o'rganib, bu savodli qatlam dari bo'lib o'zbekcha fikrlash malakasini egalladi. Shundan boshlab o'zbek tiliga dari birikmalar ko'payib ketdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi. Til – millat ko'zgusi, deb bejiz aytilmagan. Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Insonning qanday ma'naviyatga ega ekanini uning tilida, chiroyli nutqida namoyon bo'ladi. Til millatning buyuk boyligi, bebaho xazinas, tuganmas mulkidir. Chunki millatning tarixi, uning madaniy, ma'naviy merosi, urf-odatlar va an'alari unda mujassam bo'ladi. Shu sababli ona tilimizni asrab-avaylash, uni boyitishimiz va avlodlarga to'liqligicha yetkazishimiz kerak. Ammo minglarcha afsuski, bizning mamlakatimizda bo'layotgan siyosiy oqimlar mazkur tilga yomon ta'sir qoldirib , ushbu tilni o'rtadan ko'tarishga sababchi deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://ishanch.blogfa.com/>
2. <https://anis.uz.com>

